

Uma Pedra no Sapato de Charles Dawson: o Caso do *Plagiaulax dawsoni*

A Thorn in Charles Dawson's side: the Case of the Plagiaulax dawsoni

CORSINI,† F.C.V. & STEFANO,* W.

†Caio Vinicius Corsini Filho
caiofilho14@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em História
da Geologia e Paleontologia; Diretório dos
Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

*Waldir Stefano
waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor na UPM. Líder do Grupo de
Estudos em História da Geologia e
Paleontologia; Diretório dos Grupos de
Pesquisas do Brasil – CNPq.

Charles Dawson

Charles Dawson (Figura 1) nasceu em 1864 na cidade de Leyland, em Lancashire, e faleceu em 1916 em Sussex. Dawson era filho de Hugh Dawson Junior (1836-1884), e Mary Ann Chaffer (1837-1922) e desde a infância se interessava por paleontologia e arqueologia, coletando fósseis as pedreiras em Hastings¹ (Farrant, 2013, pp. 147–148).

Figura 1 Fotografia de Charles Dawson. Fonte: The Geological Society: Portrait of Charles Dawson. 1906.

A carreira de Dawson inicialmente ganhou destaque por acompanhar os trabalhos de Samuel Husbands Beckles,² descobrindo vários fósseis, como *Iguanodon dawsoni* (nome em homenagem a Dawson), *Iguanodon fittoni* e *Iguanodon hollingtoniensis*, enviados ao Museu de História Natural de Londres. É interessante notar que foi Beckles quem descreveu pela primeira vez as espécies *Plagiaulax becklesii* (Figura 2), *Plagiaulax minor* e *Plagiaulax dawsoni*,³ três espécies de mamíferos multituberculados⁴ (Farrant, 2013, pp. 145; 149-150).

Figura 2 Ilustrações de mandíbulas de espécies de multituberculados. De cima pra baixo: *Ctenacodon scindens*, *Ctenacodon minor*, *Ctenacodon falconeri* e *Plagiaulax becklesii*. Fonte: Simpson, 1929, p.16.

¹As pedreiras em Hastings situavam-se no estado de East Sussex na Inglaterra, cerca de 86 km de Londres.

²Samuel Husbands Beckles (1814–1890) foi um paleontólogo britânico e membro da Royal Society em 1859. Destacou-se por descobrir fósseis de pegadas de dinossauros em Hastings e pelo primeiro achado de uma pata posterior completa de dinossauro do gênero *Iguanodon* (Duffin, 2012, pp. 54-57).

³Apesar de Beckles ter descrito algumas espécies de *Plagiaulax*, nem todos permaneceram, nessa classificação. Posteriormente alguns exemplares foram transferidos para outros gêneros como *Bolodon* e *Ctenodon* (Farrant, 2013, pp. 145; 149-150).

⁴Multituberculata é um táxon de mamíferos extintos do período Mesozoico, um grupo com vasta distribuição pela Laurásia. Eles pertencem à infraclasse Allotheria, e diferem dos outros representantes desse grupo pelo posicionamento mais lingual do segundo par de dentes molares em relação ao primeiro, além da presença de um quarto par de pré-molares modificado para função cortante. O pequeno porte desses animais e um grande espaço existente entre os dentes incisivos e os molares, tornam o esqueleto desses animais parecidos com os de roedores, com dietas onívora ou herbívora (Carvalho, 2011, p. 175).

Dawson fez importantes descobertas com Beckles; seus trabalhos foram compartilhados com outros pesquisadores como Teilhard de Chardin (1981-1855), na mesma área da pedreira em Hastings. Quando Beckles, percebeu o potencial de Dawson, não poupou esforços para indicá-lo a uma vaga como membro no Museu de História Natural de Londres (Farrant, 2013, pp. 145; 149-150).

Em seguida, em 1891, Dawson encontrou durante uma das suas escavações em Hastings um dente de mamífero do Mesozoico; então apresentou o fóssil a Arthur Smith Woodward (1864-1944) que o identificou como pertencente ao animal do gênero *Plagiaulax*. Por efeito da descrição anterior do *Plagiaulax* (figura 3), não tardou para se comparar o achado de Dawson com a espécie já conhecida, e receber um nome, *Plagiaulax dawsoni* em homenagem a Dawson (Farrant, 2013 pp 11 e 73).

Os achados de *Plagiaulax dawsoni*

Logo após a descrição do dente de *Plagiaulax dawsoni* por Woodward encontraram-se outros quatro dentes de mamíferos pré-históricos similares ao de *P. dawsoni*; três deles descritos na ocasião pelo próprio Woodward. Todos esses dentes foram arquivados no Museu de História Natural de Londres e identificados pelos códigos: M131314; M5691; M10480; M10481 e M20241, descritos a seguir (Farrant, 1993, pp. 21-24).

O primeiro dente - M131314

A primeira amostra de *Plagiaulax*, nomeada de “M131314” foi descrita na revista “Proceedings of Zoological Society” (Figura 4) em 1927. Não se conhece o ano em que Dawson fez essa descoberta, presumivelmente entre 1888 e 1889. O dente foi encontrado sozinho, com a raiz e a coroa bem preservadas. A circunstância de Dawson ter elegido Woodward para fazer a descrição foi singular, posto que Woodward trabalhava tão somente com fósseis de peixes, e fortuitamente com mamíferos, além do Woodward em sua descrição fez uso apenas de uma xilogravura (figura 4) (Clemens, 1963, p. 56; Vieira, 1995).

Figura 3 Ilustração dos fósseis de mandíbula e dentes de *Plagiaulax becklesii*. Fonte: Falconer, 1862.

Dawson foi reconhecido pelas descobertas de inúmeros fósseis. Ainda assim nenhum achado chamou mais atenção do que a do *Eoanthropus dawsoni*, um homínídeo que ficou conhecido como o Homem de Piltdown, referente ao nome da região de Piltdown, nas pedreiras de Hastings. O Homem de Piltdown compartilhava características de seres humanos com feições de chimpanzés, gorilas e orangotangos. Esse homínídeo teria sido supostamente um elo que uniria os seres humanos modernos aos macacos do velho mundo (Vieira, 1993, pp. 1-2).

Considerada até então a maior descoberta de Dawson, quanto tardia em 1953, descobre-se que se tratava de uma farsa. O fóssil era uma montagem formada por elementos de vários animais (Vieira, 1993, pp. 1-2). Acrescendo a suas realizações, Dawson em 1902 anunciou o achado de dois tijolos do forte romano em Pevensey; um dos tijolos continha a inscrição: “HON AUG ANDRIA” em referência ao imperador Honorius e à Anderida. Em 1954, sugeriu-se que Dawson teria forjado os tijolos e muito tempo depois em 1973 foi atestado que a fabricação dos tijolos teria sido no século XX e não em 290 d. C. (Peacock, 1973, pp. 138-139; Farrant, 1993, pp. 31-32).

A fraude do Homem de Piltdown foi revelada há um bom tempo atrás e mesmo assim permanece irresolúvel: não se sabe quem esteve envolvido nela. Ainda Dawson ainda é o maior suspeito, além de Arthur Smith Woodward, Teilhard de Chardin e outros. Perante a fraude do homem de Piltdown, sem dúvida, as descobertas de Dawson foram revisitadas.

Figura 4 ilustração do dente molar esquerdo inferior de *P. dawsoni*. Dente em visão lateral (A) e em visão superior (B). A imagem foi publicada no Proceedings of Zoological Society of London junto à descrição de A. S. Woodward. Fonte: Woodward, 1891, p. 585.

Em 1892 o dente foi levado por Woodward para o Geological Association Conversazione, onde seria exposto para os cientistas, inacreditavelmente, por razões desconhecidas, o dente fora danificado (Farrant, 1993, p.23).

Curiosamente antes da publicação do achado do dente Dawson resistiu a revelar o local exato da descoberta do *Plagiaulax*, mencionando somente que fora encontrado em uma pedreira perto de Hastings (Figura 5). Talvez a atitude de Dawson pudesse causar desconfiança de algo destoante sobre o assunto (Farrant, 1993).

Revelar somente uma xilogravura do dente ao invés de uma fotografia foi considerada uma escolha controversa, seguramente por configurar que Woodward ou Dawson não queriam exibir o material original (Farrant, 1993, pp. 22-23).

Posteriormente em 1963, William Clemens Jr. notou ao revisar fósseis de mamíferos ingleses, inclusive estudando o M131314 que a raiz desse dente não apresentava o mesmo perfil de outros dentes das espécies do gênero *Plagiaulax*, concluindo que o dente não necessariamente seria de um mamífero (Clemens, 1963, p. 66).

Figura 5 Fotografia do Wadhurst Clay Formation, o local onde o primeiro dente de *P. dawsoni* (M131314) foi encontrado.

Finalmente em 2013 Jerry Hooker reparou no dente um sinal de presença de cola no dente, que poderia indicar que o dente havia sido colado, com a finalidade de engendrar um dente ou então consertá-lo após um suposto acidente (Farrant, 1993, p. 27).

O dente de John Evans – M5691

O dente M5691 foi encontrado por John Evans em Hastings por volta de 1854, permaneceu na coleção de Joseph Prestwich (1812-1896) até 1893, quando, por conseguinte fora apresentado para o Museu de História Natural. Mesmo o dente tendo sido encontrado em 1854, ele foi descrito somente em 1893 por Richard Lydekker (1849-1915) que questionou se o dente pertenceria a um animal multituberculado. No desfecho concluiu que sim o dente pertenceria a um mamífero, do Bolodon (multituberculado) (Farrant, 1993).

Os exemplares de Teilhard de Chardin – dentes M10480 e M10481

No ano de 1910 em Hastings, Teilhard de Chardin e seu amigo Félix Pelletier descobriram dois dentes molares de mamíferos, identificados pelos códigos M10480 e M10481. Em seguida, os dentes foram apresentados à Geological Society em março de 1911 e subsequentemente descritos por Woodward, junto ao M20241, no mesmo ano.

Visto que a coroa do M10481 era bastante parecida com a de *Plagiaulax dawsoni*, o dente foi identificado, em um primeiro momento, como outro exemplar dessa espécie. Alternativamente, o

M10480 foi designado a uma outra espécie de multituberculado: *Dipriodon valdensis* (Woodward, 1911, pp. 279-280).

Em 1928, Simpson (1902-1984) analisou de diversos mamíferos ingleses do período Mesozoico determinando que o exemplar M10480 não pertenceria ao *Dipriodon*, mas sim ao *Loxaulax*, e nem o dente M10481, embora sendo um autêntico dente de mamífero do Wealden não pertenceria a *Plagiaulax* (Simpson, 1928).

Tudo indica que Teilhard encontrou os dentes M10480 e M10481 pouco tempo depois de ter conhecido Dawson em 1909, e foi graças a ele que convenceu Woodward para publicar a descoberta (Farrant, 1993, p.24).

O dente similar ao primeiro – M20241

O dente M20241 ao que parece foi avistado por Dawson, Chardin e Pelletier, e reconhecido por Woodward como sendo de um *P. dawsoni* (Woodward, 1911, pp. 279-280).

O M20241 era equivalente ao M131314, a coroa também estava desgastada e com a raiz preservada. Simpson nesse momento havia revisado os fósseis dos mamíferos da Inglaterra, e não teve conhecimento desse achado. Nesse meio tempo, Clemens havia estudado o M131314, reparando que a raiz do dente não apresentava o mesmo perfil dos de outros mamíferos do Jurássico e consumando que o material estava muito fragmentado para poder se chegar a um veredito, o dente tinha possibilidade de ser de um multituberculado ou até mesmo de um roedor (Farrant, 2013, p.24).

A controvérsia

Seguidamente a descoberta da fraude dos tijolos romanos, e do Homem de Piltdown, foi insinuado a viabilidade de outra fraude associada ao *Plagiaulax dawsoni* procedente de Dawson (Peacock, 1973, pp 138–139).

A desconfiança sobre Dawson e suas descobertas se instaurou na Royal Society e permaneceu por um longo tempo. Os críticos, principalmente Simpson (que havia estudado os fósseis ingleses), usavam o caso do Homem de Piltdown para mostrar que Dawson teria sido capaz de fazer o mesmo com o *Plagiaulax* (Farrant, 2013, p. 26).

Como houve suspeita de fraude por Dawson, vários pesquisadores dedicaram seu tempo para a averiguação da veracidade do caso do *Plagiaulax*. No encaço de Dawson, Miles Russell (2003), analisou a xilogravura do M131314 e comprovou que a abrasão no dente que Woodward havia descrito seria o resultado de uma fricção artificial realizada por Dawson, o que não agradou os defensores que no momento alegavam inconsistência quando se examinou a xilogravura. Apesar disso, Russell alega que Dawson teria sido capaz de fraudar o dente uma vez que ele havia trabalhado com Beckles, o qual possuía uma coleção de fósseis de multituberculados (Russell, 2003).

Contrariamente a Russell, Kenneth Kermack (1919-2000) intercedeu a favor de Dawson, alegando que a circunstância de uma imprecisão da análise dos dentes não serviria para acusar Dawson de fraudatário. Infelizmente a polêmica acerca dos “dentes de *Plagiaulax*” expirou perante o escândalo do Homem de Piltdown. Segue a dúvida (Farrant, 2013, p.24).

A relação de Dawson com Chardin

É intrigante atentar que Chardin esteve envolvido nos incidentes do *P. dawsoni* e do *E. dawsoni* (Homem de Piltdown), assim sendo, talvez seja significativo abordar o vínculo entre Chardin e Dawson. No início de sua carreira, Chardin apresentava habilidades em paleontologia, por isso trabalhou com Félix Pelletier na coleção de fósseis. Chardin e Pelletier fizeram em 1908 várias incursões na região de Hastings em busca de fósseis e acabaram conhecendo Dawson numa dessas viagens. Não se pode certificar se Dawson e Chardin eram amigos, uma vez que Dawson quando encontrou o M10480 se referiu a Chardin e Pelletier como “assistentes”. Além do mais foram Chardin e Pelletier que acharam o dente, e fora isso, é inegável a coincidência da presença deles nas mesmas conjunturas. Como foi aludido, seguem as cismas. (Cowell, 2010; Weiner, 2003, pp. 80–82; Farrant, 2013, p.31).

Referências

- Bettany, George Thomas. Dictionary of National Biography, 1885-1900, V. 18 Disponível em: [https://en.wikisource.org/wiki/Falconer,_Hugh_\(DNB00\)](https://en.wikisource.org/wiki/Falconer,_Hugh_(DNB00)) Acesso em: 26 set. 2019.
- Carvalho, Ismar de Souza. Paleontologia: paleovertebrados, paleobotânica. 3. ed. Interciência, 2011. 430 p. v. 3. Disponível em: <https://www.mackenzie.br/biblioteca/recursos-de-pesquisa/livros-eletronicos/>. Acesso em: 12 jul. 2020.
- Clemens, William Junior. Wealden mammalian fossils. Palaeontology, Estados Unidos, v. 6, 1 abr. 1963. parte 1, p. 55-69. Disponível em: https://www.palass.org/sites/default/files/media/publications/palaeontology/volume_6/vol6_part1_pp55-69.pdf. Acesso em: 19 dez. 2019.
- Cooper, Foster. Arthur Smith Woodward, 1864 – 1944. Obituary Notices of fellows of the Royal Society. pp. 79-112. nov. 1945. Disponível em: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbm.1945.0006> Acesso em: 30 set. 2019.
- Cowell, Ciôn. British Teilhard Network: Chronology. França. Disponível em: <https://www.teilhard.org.uk/teilhard-de-chardin/chronology/>. Acesso em: 13 maio 2020.
- Duffin, Christopher J. Coprolites And Characters In Victorian Britain. Vertebrate Coprolites, New Mexico Museum of Natural History and Science, v. Bulletin 57, p. 45-60, 2012. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=C_MoCgAAQBAJdq=vertebrate+coprolites+bulletin+52hl=pt-BRsource=gbs_navlinks_s. Acesso em: 9 jul. 2020.
- Edbury, Christine. Collectors and Keepers of the British Collections: Sir John Evans (1823-1908). British Archaeology at the Ashmolean Museum, 1 jan. 2012. Disponível em: <https://britisharchaeology.ashmus.ox.ac.uk/collections/jevans.html>. Acesso em: 9 jul. 2020.
- Falconer, Hugh. Description of Two Species of the Fossil Mammalian Genus *Plagiaulax* from Purbeck. Quarterly Journal of the Geological Society, v. 13, pp. 261-282, Fev. 1857. Disponível em: <https://jgs.lyellcollection.org/content/13/1-2/261> Acesso em: 11 out. 2019.
- Falconer, Hugh. On the Disputed Affinity of the Mammalian Genus *Plagiaulax*, from the Purbeck Beds. Quarterly Journal of the Geological Society, Inglaterra, v. 18, pp. 348-369, 1 fev. 1862. DOI doi.org/10.1144/GSL.JGS.1862.018.01-02.50. Disponível em: <https://jgs.lyellcollection.org/content/18/1-2/348>. Acesso em: 22 maio 2020.
- Farrant, John. Prelude to Piltdown: Charles Dawson's origins, career and antiquarian pursuits, 1864-1911, and their repercussions. Sussex Archaeological Collections. v. 151. jan. 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/303136886_Prelude_to_Piltdown_Charles_Dawson's_origins_career_and_antiquarian_pursuits_1864-1911_and_their_repercussions Acesso em: 31 ago. 2019.
- Fields, Nic. Rome's Saxon Shore. Osprey Publishing, p. 9. 2006.
- Gabriel, Ademir Lopes. XILOGRAVURA COMO EXPRESSÃO DA CULTURA POPULAR. Orientador: Vera Marisa Pugliese. 2012. 56 p. Tese (Licenciatura) - Universidade Aberta do Brasil, Goias, 2012. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/5690/1/2012_AdemirLopesGabriel.pdf. Acesso em: 11 jul. 2020.
- Gregory, Joseph T. William A. Clemens, Jr: Eighth director of UCMP. UCMP News, p. 1-2, 1 dez. 1998. Disponível em: <https://ucmp.berkeley.edu/about-ucmp/history-of-ucmp/william-a-clemens-jr/#easy-footnote-1-5423>. Acesso em: 11 jul. 2020.
- Whittington. George Gaylord Simpson. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, v. 32, p. 526-539, dez. 1986. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/770122?read-now=1&refreqid=excelsior%3A2033cecfe5ee5d3e9b58420ccace05c0seq=3#page_scan_tab_contents. Acesso em: 9 jul. 2020.
- Hooker, Jerry J. 2009 (Honorary Membership Award) Jerry Hooker. Society of Vertebrate Paleontology, 2009. Disponível em: <http://vertpaleo.org/the-Society/Awards/Past-Award-Winners/Jerry-Hooker.aspx>. Acesso em: 11 jul. 2020.
- Jaworowska, Zofia Kielan. In Pursuit of Early Mammals. Indiana University Press, 12 jul. 2013. 272 p. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=wuwtxuJoX6IChl=pt-BRsource=gbs_navlinks_s. Acesso em: 9 jul. 2020.
- Lukas, Mary. Teilhard and the Piltdown Hoax. America, mai. 1981. Disponível em: <https://www2.clarku.edu/faculty/>

- djoyce/piltdown/map_prim_suspects/teilhard_de_chardin/Chardin_defend/teilhardandpilthoax(lukas).html Acesso em: 14 set. 2019.
- Marques, L. Oliveira. Teilhard de Chardin: um filho do Céu e da Terra. Secretariado nacional da pastoral da cultura, 29 mar. 2011. Disponível em: https://www.snpcultura.org/teilhard_de_chardin.html. Acesso em: 11 jul. 2020.
- Peacock, David S. Forged brick-stamps from Pevensey. *Antiquity*, v. 47, e. 186, pp. 138-140, jan. 2015. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/forged-brick-stamps-from-pevensey/5C58F977822876B080226F19D70D8DD7> Acesso em: 2 nov. 2019.
- Prestwich, Grace Anne. *Life and letters of Sir Joseph Prestwich: Formerly professor of geology in the university of Oxford*. 1899. 506 p. Disponível em: <https://archive.org/details/cu31924012131417/page/n7/mode/2up?q>. Acesso em: 9 jul. 2020.
- Roper, Patrick. *Geograph: Bexhill Brick Pit below Little Higher Wood*. 13 set. 2001. Disponível em: <https://www.geograph.org.uk/photo/5315822>. Acesso em: 22 maio 2020.
- Russell, Miles. *Dr Miles Russell*. Bournemouth University, 2020. Disponível em: <https://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/russellm>. Acesso em: 9 jul. 2020.
- Russell, Miles. *Piltdown Man: The Secret Life of Charles Dawson (Revealing History)*. Inglaterra: Tempus, 2003. ISBN 0752425722. Disponível em: https://www.amazon.com/Piltdown-Man-Charles-Revealing-History/dp/0752425722/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=piltdown+man&qid=1586724251&sr=8-6. Acesso em: 13 fev. 2020.
- Simpson, George Gaylord. *Plagiaulacidae*. *American Mesozoic Mammalia*, Inglaterra, p. 14-20, 1929. Disponível em: <https://archive.org/details/americanmesozoic31simp/page/20/mode/2up/search/plagiaulax>. Acesso em: 13 maio 2020.
- Simpson, George Gaylord. *A catalogue of the Mesozoic Mammalia in the Geological Department of the British Museum*. Estados Unidos: [s. n.], 1928. 215 p. DOI <https://doi.org/10.5962/bhl.title.118972>. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/207020#page/1/mode/1up>. Acesso em: 19 dez. 2019
- Tabrum, Alan. MENG, Qing-Jin. YUAN, Chong-Xi. Ji, Qiang. Earliest Evolution of Multituberculate Mammals Revealed by a New Jurassic Fossil. *Science* v. 341 pp. 779-783. Ago. 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/255959258_Earliest_Evolution_of_Multituberculate_Mammals_Revealed_by_a_New_Jurassic_Fossil Acesso em: 20 out. 2019.
- Vieira, A. Bracinha. *Piltdown, a fraude interdisciplinar*. In: Vieira, A. B. *Ensaio sobre a evolução do homem e da linguagem*. Lisboa: Fim de Século, 1995, pp. 1-13.
- Weiner, J. S. *The Piltdown Forgery: Fiftieth Anniversary edition, with a new Introduction and Afterword by Chris Stringer*. OUP Oxford, 20 nov. 2003. 248 p. ISBN 0198607806. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=hCWQDwAAQBAJdq=teilhard+de+chardin+and+felix+pelletierhl=pt-BRsource=gbs_navlinks_s. Acesso em: 11 jul. 2020.
- WHO'S, Who. *Who's who*. A C Black, 1907. 1942 p. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=yEcuAAAAYAAJpg=PA1096redir_esc=y. Acesso em: 11 jul. 2020.
- Woodward, Arthur Smith. On a Mammalian tooth from the Wealden Formation of Hastings. *Proceedings of Zoological Society of London, Inglaterra*, pp. 585-586, 1891. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/97151#page/9/mode/1up> Acesso em: 19 set. 2019.
- Woodward, Arthur Smith. On some mammalian teeth from the Wealden of Hastings. *Quarterly Journal of the geological society, Inglaterra*, v. 67, pp. 278-281, 1 fev. 1913. DOI <https://doi.org/10.1144/GSL.JGS.1911.067.01-04.11>. Disponível em: <https://jgs.lyellcollection.org/content/67/1-4/278/tab-article-info> Acesso em: 16 jan. 2020.